

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİNDE 2017-2021 YILLARI ARASINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Dr. Ahmet ALATAŞ¹

DOI Nr. 10.5281/zenodo.7311645

Özet

Bu çalışmada, Muhasebe ve Finansman dergisinde yayımlanmış makalelerin içerik açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda 2017-2021 yılları arasında Muhasebe ve Finansman dergisinde yayımlanan makaleler, araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yapılan yıllar arasında dergide, 20'i normal 3'ü özel olmak üzere 23 sayı yer almış; bu sayılar içerisinde toplam 358 makale yayımlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; yıllar itibariyle değerlendirildiğinde en çok makalenin 2019 yılında yayımlandığı, yayımlanan makalelerin "araştırma makalesi" olduğu, dergide araştırmacılar tarafından en çok çalışılan konunun "finans" konusunda çalışılmış olduğu, dergide yayımlanan makalelerde kullanılan kaynakların daha çok yabancı kaynak olduğu, yayımlanan makalelerde en çok yayın yapan araştırmacıların Dr. Öğr. Üyesi unvanına sahip yazarların olduğu daha çok kullanılan anahtar kelimelerin "Performans Değerlendirme", "Denetim" ve "Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları" kelimeleri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe ve Finansman dergisi, Bibliyometrik Analiz, Finans
Jel Sınıflandırması: M41, M49

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE BETWEEN 2017-2021

Abstract

In this study, it is aimed to examine the articles published in the Journal of Accounting and Finance in terms of content. In line with the determined purpose, the articles published in the Journal of Accounting and Finance between 2017-2021 were included in the research. The bibliometric analysis method was used in the study. Between the years of the research, 23 issues were included in the journal, 20 of which were regular and 3 were special; A total of 358 articles were published in these numbers. As a result of the examination; When evaluated by years, the most articles were published in 2019, the articles published were "research articles", the most studied subject by the researchers in the journal was "finance", the sources used in the articles published in the journal were mostly foreign sources, The researchers who published the most in published articles, Dr. Instructor It has been determined that the most used keywords are the words "Performance Evaluation", "Audit" and " Financial Reporting and Accounting Standarts", with the authors having the title of member.

Keywords: Journal of Accounting and Finance, Bibliometric Analysis, Finance
JEL Classification: M41, M49

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Saruhanlı MYO, ahmet.alatas@cbu.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-7173-0639

1. GİRİŞ

Herhangi bir bilim dalında yapılmış olan yazılı çalışmaların belirli dönemler açısından incelenmesi; ele alınan bilim alanındaki gelişim sürecinin belirlenmesi ve hangi konular üzerinde yoğunlaşma olduğunun tespit edilmesi yönünden büyük önem ifade etmektedir (Kozak, 2000; Hotamışlı & Erem, 2014). Bu kapsamda yapılan araştırmalar da daha çok bibliyometrik analiz yöntemleri ile yapılmaktadır. Bibliyometri kelime anlamı olarak *belirli bir bilim dalında belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede üretilen yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal bir analizidir* (cabim.ulakbim.gov.tr) şeklinde ifade edilmektedir. Bibliyometrik analiz; bir bilim dalına ait akademik yayınların, yazarlar, anahtar kelimeler, üretildikleri ülkeler, yazarların bağlı oldukları kurumlar, atıflar, yayın yılları ve kaynaklar gibi veriler kullanmak suretiyle matematik ve istatistiki yöntemlere dayandırılması işlemidir (Pritchard, 1969; Depren vd., 2018). Bibliyometrik çalışmalar, ele alınan çalışmaları; atıflar, kişiler, konular, kurumlar veya kitap, makale gibi yayın türü dağılımına göre matematik veya istatistiki inceleme imkânı verir. Ayrıca bir bilim dalına olan ilgiyi, o bilim dalındaki konulara eğilimi, bu eğilimlerde meydana gelen değişimi, en çok atıf alan çalışmaları, yazarları ve yayınları ortaya koyar (Zeren & Kaya, 2020).

Yapılan bu çalışmada muhasebe alanında yayın yapan *Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği* tarafından yayımlanan *Muhasebe ve Finansman Dergisi* araştırma konusu olmuştur. Muhasebe ve Finansman dergisi, 1999 yılından bu yana her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim ayları olmak üzere yılda dört (4) defa yayımlanan, muhasebe ve finans alanında yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Muhasebe ve Finansman dergisi, halihazırda TR DİZİN-ULAKBİM kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi, SOBİAD Atıf Dizini, EBSCO Host Academic Search Complete (dergipark.org.tr) dizinlerinde taranmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı da Muhasebe ve Finansman dergisinde yayımlanan makaleleri bibliyometrik özellikler bakımından incelemektir.

Çalışmada ilk olarak önceden yapılmış olan muhasebe alanındaki bibliyometrik çalışmalar hakkında literatür araştırmasına yer verilmiş; daha sonra araştırmanın kapsamı, yöntemi ve bulguları ifade edilmiş olup elde edilen sonuçlar değerlendirilerek çeşitli görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Muhasebe ve Finansman dergisinin internet sitesinde yer alan “arşiv” bölümünde 2017 yılından itibaren yayımlanan sayılar bulunmaktadır. Arşiv bölümünde yapmış olduğumuz araştırmada, dergide yayımlanmış olan makaleler içerisinde Muhasebe ve Finansman dergisinin genel şekilde bibliyometrik açıdan incelemesinin yapıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, çalışmanın özgün bir şekilde literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma ile dergide yayımlanmış olan makalelerdeki; yönelim, içerik, kullanılan yöntemler, seçilen anahtar kelimeler gibi benzeri hususların belirlenmesinin daha sonra yapılacak olan diğer araştırma ve araştırmacılara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Son dönemlerde, bibliyometrik analiz yöntemi ile yapılan araştırmalara ulusal ve uluslararası literatürde sıkça rastlanılmaktadır. İlk bibliyometrik araştırma, Cole ve Eales tarafından 1917 yılında yapılmıştır. Söz konusu çalışmada, 1550-1860 yıllarında anatomi alanındaki çalışmaların karşılaştırmalı istatistiksel analizi yapılmıştır. 1923 yılında İngiliz Patent Ofisinde kütüphaneci olan E. Wyndham Hulme tarafından tarih alanında istatistiksel bir

analiz yapılmıştır (Akgün & Karataş, 2017; Temelli & Karcıoğlu, 2018). Son zamanlarda bibliyometri konusuna gösterilen ilgiden dolayı bu alandaki yayın sayısında önemli artışlar olmuştur. WOS'ta yapılan taramada SSCI kapsamında, 1 Ocak 1980-29 Ağustos 2012 yılları arasında konu başlığında “bibliometric” kelimesi olan 2.072 yayın olduğu tespit edilmiştir (Denktaş Şakar & Cerit, 2013). Görüldüğü gibi sağlık, fen, sosyal bilimler gibi her alanda çalışma yapılmasına uygun bir analiz yöntemi olan bibliyometrik analiz tekniğinin, son dönemlerde muhasebe ve alt alanlarında yapılan çalışmalarda da sıkça kullanılan bir yöntem olduğu görülmektedir. Bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak muhasebe ve alt alanlarında yapılan araştırmaların bazılarında aşağıda yer verilmiştir.

Uluç (2022), 2010- 2022 (Mayıs) yılları arasındaki dönem içerisinde yalın muhasebe alanında yapılmış olan lisansüstü tezleri, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından; araştırma makaleleri ise DergiPark Akademik veri tabanı ile Google Akademik ve Web of Science arama motorlarından elde ederek araştırma kapsamında belirlenen dönem aralığında yapılan tarama sonucunda, 24 adet araştırma makalesi ile 13 adet lisansüstü teze erişerek incelemiştir. Kılıç & Önal (2022), Muhasebe Bilim Dünyası dergisinde 2015-2021 yılları arasında yayımlanmış olan makalelerin bibliyometrik analizini yapmıştır. Ceylan (2021), muhasebe alanında yayımlanmakta olan MÖDAV, MUFAD, MDB, MUVU ve MÇ olmak üzere seçilen beş adet dergide 2016-2020 yıllarında denetim konusunda yayımlanmış 143 makalenin bibliyometrik analizini yapmıştır. Cengiz, (2021), Mali Çözüm dergisinde 2004 ve 2020 yılları arasında muhasebe standartları konusunda yayımlanmış 137 makalenin incelenmesini içerik analizi yöntemiyle yapmıştır. Dinç & Cengiz (2019), Mali Çözüm dergisinde 2010 ve 2017 yılları arasında yayımlanan hakemli 225 makalenin incelenmesini bibliyometrik (içerik) analiz yöntemi ile yapmıştır. Temelli & Karcıoğlu (2018), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları dergisinde 2010 ve 2017 yılları arasında yayımlanmış olan 123 makalenin bibliyometrik açıdan analizini yapmıştır. Yeşil & Akyüz (2018), Yüksek Öğretim Kurulu ulusal tez merkezinde muhasebe alanında hazırlanmış olan 320 doktora tezinin bibliyometrik açıdan analizini yapmışlardır. Kıymetli Şen ve diğerleri (2017), muhasebe eğitiminin yeri ve önemi üzerine MÖDAV, MUFAD, BAKIŞ ve MUVU dergilerinde 2009-2015 yılları arasında yayımlanmış olan 852 makale; bibliyometrik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Arıcı ve diğerleri (2016), Türkiye’de muhasebe alanında ileri gelen beş dergide 2011-2015 yılları arasında yayımlanmış 692 makale incelenmiştir. Apak ve diğerleri (2016), Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları dergisinde bibliyometrik analiz yöntemini kullanarak Temmuz 2011 ve Ocak 2016 yılları arasında yayımlanmış 107 makaleyi değerlendirmeye dahil etmişlerdir. Hotamışlı & Erem, (2014), Muhasebe ve Finansman dergisinde 2005-2013 yılları arasında yayınlanmış 562 makalenin bibliyometrik açıdan analizini yapmışlardır.

Görüldüğü gibi bibliyometrik analiz yöntemi ile yapılan araştırmalarda; ilgili alanda yayın yapmakta olan bir veya birkaç derginin seçilmesi, ilgili alanda yapılmış olan lisansüstü tez çalışmaları, ilgili alan içerisinde seçilmiş olan bazı konu başlıkları hakkında yapılan çalışmalar veya ilgili alanda yapılan eğitimin yeri ve önemi gibi hususlar dikkate alınarak, belirli zaman aralıkları ile kısıtlanıp birçok araştırma yapılmıştır.

3. ARAŞTIRMA

3. 1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi

Bu araştırmanın temel amacı, “Muhasebe ve Finansman dergisinde 2017-2021 yılları arasında yayımlanmış makalelerin analizini yaparak Muhasebe ve Finansman dergisi özelinde yayımlanan çalışmaların yönelimini belirlemektir. Yayın hayatına 1999 yılında başlamış olan Muhasebe ve Finansman Dergisi 2005 yılından itibaren internet ortamında da yayımlanmaya başlamıştır. Bu araştırma; Muhasebe ve Finansman dergisinde 2017-2021 yılları arasında beş yıllık sürede yayımlanmış, 20’i normal 3’ü özel olmak üzere 23 sayı ve bu sayılar içerisinde yer alan toplam 358 makaleyi kapsamaktadır. Bu çalışmada yöntem olarak bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamı dönemi içerisinde dergide yayımlanan makalelerden elde edilen veriler Microsoft Excel programı ile değerlendirilmiştir.

3. 2. Araştırmanın Bulguları

Araştırma kapsamımız içerisinde yer alan dönemde yayımlanmış olan 358 makale; makalelerin yıllara göre sayısı, makalelerin sayfa sayısı, makalelerin türü, makalelerin yazım dili, makalelerin konuları, makalelerde kullanılan kaynaklar, makalelerde yer alan yazarların unvanı, makalelerde yer alan yazarların sayısı, makalelerde yer alan yazarların cinsiyetleri, makalelerde kullanılan anahtar kelimeler, yazarların bağlı olduğu kurumlar olmak üzere on bir başlıkta gruplandırılarak bibliyometrik açıdan analiz edilip incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

3.2.1. Makalelerin Yıllara Göre Sayısı

Dergide, 2017-2021 yılları arasında her yıl 4 sayı olmak üzere 20 normal ve 3 özel sayı olmak üzere toplam 23 sayı yayımlanmıştır. Bu sayılarda yayımlanan makalelerin sayısı ve yıllara göre dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Makalelerin Sayısı ve Yıllara Göre Dağılımı

<i>Yıl</i>	<i>Sayı</i>	<i>Makale Sayısı</i>
2017	73 / Ocak	14
	74 / Nisan	11
	75 / Temmuz	13
	Özel Sayı / Temmuz	12
	76 / Ekim	13
2018	77 / Ocak	12
	78 / Nisan	16
	79 / Temmuz	12
	80 / Ekim	14
2019	81 / Ocak	15
	82 / Nisan	15
	83 / Temmuz	15
	Özel Sayı / Ağustos	40
	84 / Ekim	16
2020	85 / Ocak	17
	86 / Nisan	15
	87 / Temmuz	17
	88 / Ekim	17
2021	89 / Ocak	14
	90 / Nisan	11
	91 / Temmuz	10
	Özel Sayı / Ağustos	28
	92 / Ekim	11

Toplam	23 sayı	358
---------------	----------------	------------

Tablo 1'e göre; incelenen 2017-2021 yılları arasındaki dönem içerisinde dergide özel sayılar dahil 23 sayı ve bu sayılarda yer alan toplam 358 makale yayımlanmıştır. Yayımlanan sayı içerisinde; en az makalenin 2017 yılı 74/Nisan ve 2021 yılı 92/Ekim no'lu sayıda 11 makale ile yer aldığı, en çok makalenin de 2019 yılı özel sayısında 40 makale ile yayımlandığı görülmektedir. Yıllar itibariyle değerlendirildiğinde ise en çok makalenin 101 makale ile 2019 yılı içerisinde yayımlandığı görülmektedir. Dergide yayımlanmış olan 23 sayı birlikte değerlendirildiğinde, dergi içerisinde her bir sayı içerisinde yer alan herhangi bir makale adet standardının olmadığı görülmektedir.

3.2.2. Makalelerin Sayfa Sayısı

Dergide yayımlanmış olan makalelerin sayfa sayısı aralıklarının yer aldığı dağılım tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Makalelerin Sayfa Sayısına Göre Dağılımı

Yıllar Sayfa Sayısı	2017	2018	2019	2020	2021	Toplam	
						N	%
1-10 Sayfa	0	2	4	0	2	8	2
11-20 Sayfa	39	36	73	43	44	237	66
21-30 Sayfa	22	14	22	22	26	106	30
31-40 Sayfa	1	2	1	1	2	7	2
41 +	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	62	54	100	66	74	358	100

Tablo 2'e göre araştırma dönemimiz içerisinde yer alan makalelerin; %2 oranında 1-10 sayfa aralığında 8 makalenin, %2 oranında 31-40 sayfa aralığında 7 makalenin, %30 oranında 21-30 sayfa aralığında 106 makalenin ve en çok %66 oranında 11-20 sayfa aralığında 237 makale yer aldığı görülmektedir. 41 ve üzeri sayfaya sahip herhangi bir makalenin yayımlanmadığı görülmüştür. Bilimsel makalelerin yayımlandığı birçok dergi, yayımlayacağı makaleler için azami bir sayfa sınırı koymaktadır. Muhasebe ve Finansman dergisinde yer alan makalelerin ise herhangi bir sayfa sınırlandırmasına tabi tutulmaması uzun çalışmaların bu dergide değerlendirilmesini sağlayacaktır.

3.2.3. Makalelerin Türü

Dergide yayımlanmış olan makaleler araştırma, inceleme, derleme ve vaka analizi türlerinde yayımlanmıştır. Bu türlerin makale sayılarına göre dağılımı tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Makalelerin Türüne Göre Dağılımları

Yıllar Makale Türü	2017	2018	2019	2020	2021	Toplam	
						N	%
Araştırma	61	51	91	56	70	329	92
İnceleme	0	0	3	0	0	3	1
Derleme	2	0	5	6	3	16	4
Vaka Analizi	0	3	2	4	1	10	3
Toplam	63	54	101	66	74	358	100

Tablo 3'e göre dergide yer alan makaleler, dört farklı türde kategorize edilerek yayımlanmıştır. Bu makalelerin; en az %1 oranı ile 3 adet inceleme türünde yayımlandığı, en çok da %92 oranı ile 329 adet araştırma türünde yayımlandığı görülmektedir. Bu verilerden hareketle araştırmacıların daha çok araştırma makalelerine yer verdiği, araştırma makalelerinin; inceleme, derleme ve vaka analizlerine kıyasen anlamlı bir oranda tercih edildiği söylenebilir.

3.2.4. Makalelerin Yazım Dili

Dergi yayımlanmış olduğu makalelerde yazım dili olarak Türkçe ve İngilizce yazım dilini kabul etmektedir (dergipark.org.tr). Dergide yayımlanmış olan makalelerin Türkçe ve İngilizce yazım diline göre dağılımları tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Makalelerin Yazım Diline Göre Dağılımları

Makalenin Dili	Yıllar					Toplam	
	2017	2018	2019	2020	2021	N	%
Türkçe	42	45	67	60	66	280	79
İngilizce	21	7	33	6	7	74	21
Toplam	63	52	100	66	73	354	100

Tablo 4'e göre dergide yer alan makalelerin; %79'u Türkçe dilinde, %21'inin de İngilizce dilinde yazıldığı görülmektedir. Yazım dilinde yıllara göre dağılıma bakıldığında 2017 ve 2019'li yıllarda İngilizce dilinde yazılan makalelerin sayısının arttığı, en çok İngilizce dilinde yazılan makalelerin de 2019 yılında yapıldığı görülmektedir. 2019 yılında İngilizce dilinde yazılan makale sayısının yüksek olmasının da o yıl yayımlanan "2019/Özel Sayı" da yer alan makalelerinin etkisi büyüktür.

3.2.5. Makalelerin Konuları

Dergide, muhasebe ve finans alanında hazırlanmış olan makaleler kabul edilmektedir. Bu alanda yapılmış makalelerde de, muhasebenin alt başlıklarla ilgili literatürde de bir birliktelik bulunmamaktadır. Muhasebe ve Bilim Dünyası dergisi de muhasebe araştırma konularını muhasebe, finansal analiz, denetim, finansal ve finansal olmayan raporlama, muhasebe eğitimi, finans, muhasebe ile ilgili disiplinler arası araştırmalar olarak (dergipark.gov.tr) bir ayrıma tabi tutmuştur. Ancak, hem TMS/TFRS/BDS konularının hem de muhasebede etik ve muhasebe eğitimi konularının dergide yayımlanmış araştırma konuları içerisinde anlamlı bir oranda yer almasından dolayı muhasebe konuları aşağıdaki gibi bir ayrıma tabi tutulmuştur. Yayımlanan makalelerin ilişkili olduğu konuları net çizgiler ile ayırmak oldukça zordur. Örneğin, finansal muhasebenin konusu standartlar veya vergi konusuyla da ilgili olabilir (Dinç & Cengiz, 2019; Özbek & Badem, 2018).

Bu araştırmada da incelenen makalelerin içeriklerine bakıldığında, araştırmaların konularının da net bir şekilde belirlenmesinin çoğu zaman zorlaştığı görülmektedir. Mesela bağımsız denetim standartları içeriğine sahip bir makalenin aynı zamanda denetim konusu içeriğine de sahip olduğu hususu göz önünde bulundurularak tablonun değerlendirmesi daha uygun olacaktır. Dergide yayımlanmış olan makalelerin araştırma konularına göre dağılımı tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Makalelerin Araştırma Konularına Göre Dağılımı

Dergide Yayınlanan Makalelerin Konuları	Araştırma Konusu	Konu Sıklığı	
		N	%
Muhasebe	Denetim	34	9,5
	TMS/TFRS/BDS	43	12
	Adli Muhasebe	4	1,1
	Finansal Muhasebe	31	8,7
	Finansal Tablolar Analizi	24	6,7
	Muhasebe Mesleği ve Eğitimi	32	8,9
	Yönetim Muhasebesi	11	3,1
	Maliyet Muhasebesi	20	5,6
	Muhasebede Etik	3	0,8
Finans	Finans	156	43,6
Toplam		358	100

Tablo 5'e göre dergide yer alan makalelerin konularına göre dağılımına bakıldığında; araştırmacılar tarafından en çok çalışılan konunun %43,6'sının finans, ikinci sırada %12'inin TMS/TFRS/BDS onu takip eden sırada da %9,5'inin denetim olduğu görülmektedir. Dergi, muhasebe ve finans konularında makale kabul etse de dergide yer alan makalelerin yaklaşık %66'sı muhasebe konularında olduğu görülmektedir. Bu durumda dergi çoğunluk olarak muhasebe yazarları tarafından tercih edildiği söylenebilir.

3.2.6. Makalelerde Kullanılan Kaynaklar

Dergide yayımlanmış olan makalelerde kullanılan kaynaklar, Türkçe kaynak ve yabancı kaynak olarak yıllara göre aşağıda yer alan tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Makalelerin Kaynakçalarına Göre Dağılımı

Kaynaklar	Yıllar					Toplam	
	2017	2018	2019	2020	2021	N	%
Türkçe Kaynak	1.131	536	1256	918	1.000	4.841	45
Yabancı Kaynak	224	959	1.593	1.596	1.568	5.940	55
Toplam	1.355	1.495	2.849	2.514	2.568	10.781	100
$\text{Makale Başına Ortalama Kaynak Sayısı} = \frac{\text{Kullanılan Toplam Kaynak Sayı}}{\text{Yayınlanan Makale Sayısı}} = \frac{10.781}{358} = 30$							

Tablo 6'a göre yayımlanan 358 makalede toplam 10.781 kaynağın kullanıldığı, en çok kaynağın 2021 yılında kullanıldığı, yayımlanan makalelerde %55 oranında yabancı kaynak kullanıldığı, bu durumun Hotamışlı & Erem (2014) ile de örtüştüğü görülmektedir. Kullanılan kaynakların tablo 1'deki yıllara göre makale sayıları ile büyük oranda benzerlik gösterdiği, makale başına ortalama 30 adet kaynak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca yapılan incelemede yayımlanan makalelerde en az kaynak kullanılan makalenin 2019 yılı 83/Nisan sayısında yer

alan bir makalede 5 adet kaynak, en çok kaynak kullanılan makalenin de 2020 yılı 88/Ekim sayısında yer alan bir makalede 132 adet kaynağın kullanıldığı tespit edilmiştir.

3.2.7. Makalelerde Yer Alan Yazarların Unvanı

Dergide yayımlanmış makalelerde yer alan yazarların unvanlarına ve yıllara göre dağılımı tablo 7’de yer almıştır.

Tablo 7. Makalelerde Yer Alan Yazarların Sayısı ve Unvanlarına Göre Dağılımı

Unvan \ Yıllar	2017	2018	2019	2020	2021	Toplam	
						N	%
Prof. Dr.	29	19	31	16	25	120	18
Doç. Dr.	24	15	30	30	18	117	17,6
Dr. Öğr. Üyesi ²	20	30	33	33	33	149	22,4
Dr. Öğr./Arş. Gör. Dr.	27	10	28	10	24	99	14,9
Öğr./Arş. Gör.	11	16	35	11	17	90	13,5
Diğer ³	17	11	24	19	19	90	13,5
Toplam	128	101	181	119	136	665	100

Tablo 7’e göre makalelerde en çok 2019 yılında, en az ise 2018 yılında olmak üzere toplam 665 yazar ismi yer almaktadır. Yazarların unvanlarına göre dağılımlarına bakıldığında dergide; en çok araştırma yapan araştırmacı unvanının %22,4 ile Dr. Öğr. Üyesi unvanlı yazarlar olduğu bu durumun Kıymetli Şen vd. (2017) ve Dinç & Cengiz (2019)’un bulguları ile de örtüştüğü, bu unvanı %18 ile Prof. Dr. unvanlı araştırmacıların takip ettiği dergide yayımlanan makalelerin %13,5’inin de akademisyen unvanı olmayan diğer araştırmacılar tarafından yapıldığı görülmektedir.

3.2.8. Makalelerde Yer Alan Yazarların Sayısı

Dergide yayımlanmış makalelerde yer alan yazarların sayısı yazar sayılarına göre ve yıllara göre sınıflandırılarak tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8. Makalelerde Yer Alan Yazarların Sayısına Göre Dağılımı

Yazarların Sayısı \ Yıllar	2017	2018	2019	2020	2021	Toplam	
						N	%
Tek Yazarlı	22	15	38	22	26	123	31
Çift Yazarlı	20	30	46	37	34	167	42
Üç ve Daha Fazla	61	9	14	7	15	106	27
Toplam	103	54	98	66	75	396	100

Tablo 8’e göre makalelerde; en çok %42 oranında çift yazarlı makalelerin yer aldığı, daha sonra sırasıyla %31 ile tek yazarlı, %27 ile de üç ve daha fazla yazarlı makalelerin yer aldığı görülmektedir. Bu durumda söz konusu dergide yayın yapan araştırmacıların yarısının çift yazarlı yayın yapmaya daha çok eğilim gösterdikleri söylenebilir.

3.2.9. Makalelerdeki Yer Alan Yazarların Cinsiyetleri

² 2018 yılı öncesinde yayınlanmış olan makalelerde yer alan Yrd. Doç. Dr. unvanları Dr. Öğr. Üyesi unvanları içerisinde değerlendirilmiştir.

³ Diğer’ kategorisinin içerisinde Kamu Personelleri, YMM, SMMM ve Lisansüstü Öğrencileri Yer Almaktadır.

Dergide yayımlanmış makalelerde yer alan yazarların cinsiyetlere göre dağılımı tablo 9'da yer almaktadır.

Tablo 9. Makalelerde Yer Alan Yazarların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Yıllar					Toplam	
	2017	2018	2019	2020	2021	N	%
Kadın	53	58	104	69	93	377	62,5
Erkek	11	43	77	50	45	226	37,5
Toplam	64	101	181	119	138	603	100

Tablo 9'a göre 603 araştırmacının %37,5'inin kadın, %62,5'inin ise erkek araştırmacılardan oluştuğu görülmüştür. Araştırmamızda bulunan kadın araştırmacıların oranı, YÖK'ün yayımlanmış olduğu kadın akademisyen oranı olan %45,3 oranı (yok.gov.tr) ile %83 oranında örtüşmektedir.

3.2.10. Makalelerde Kullanılan Anahtar Kelimeler

Dergide yayımlanmış olan makalelerde kullanılan anahtar kelimeler kullanılma sıklığına göre tablo 10'da yer almaktadır. Makalelerde en sık kullanılan 10 anahtar kelime; performans değerlendirme, denetim, finansal raporlama ve muhasebe standartları, muhasebe eğitimi, muhasebe, finansal tablo ve analizi, piyasa endeksleri, maliyet muhasebesi, hisse senedi fiyatı ve getirileri ve muhasebe meslek mensubu şeklinde sıralanabilir.

Tablo 10. Makalelerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Sıklığı

Sıra No	Anahtar Kelime	Kullanım Sıklığı	Sıra No	Anahtar Kelime	Kullanım Sıklığı
1	Performans Değerlendirme	33	32	Marka Değerleme	3
2	Denetim	32	33	Diğer	3
3	Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları	32	34	Entegre Raporlama	2
4	Muhasebe Eğitimi	30	35	Türev Araçlar	2
5	Muhasebe	25	36	Faaliyet Kiralamaları	2
6	Finansal Tablo Ve Analiz	22	37	Takipteki Krediler	2
7	Piyasa Endeksleri	14	38	Entelektüel Sermaye	2
8	Maliyet Muhasebesi	12	39	Faiz	2
9	Hisse Senedi Fiyatı Ve Getirileri	11	40	Kazanç Yönetimi ve Kalitesi	2
10	Muhasebe Meslek Mensubu	10	41	Hedef Maliyet	1
11	Finansal Risk	8	42	Kurumsal Risk	1
12	Finansal Okur Yazarlık	8	43	Sistemik Risk	1
13	Kurumsal Yönetim	7	44	Anomaly	1
14	Nakit Akış	6	45	Finansal Krizler	1
15	Muhasebe Bilgi Sistemi	6	46	Ekonomik Büyüme	1
16	Faaliyet Tabanlı Maliyet	5	47	Transfer Fiyatlaması	1
17	İhtiyatlılık	5	48	Spektral Analiz	1
18	Sürdürülebilirlik	4	49	Finansal Olmayan Raporlama	1
19	Davranışsal Finans	4	50	Tahakkuk Kalitesi	1
20	Sermaye Yapısı	4	51	Risk-Getiri Analizi	1
21	Kripto Paralar	4	52	Kredi Temerrüt Takası	1
22	İşletme Sermayesi	4	53	Tarımın Finansmanı	1
23	Firma Değeri	4	54	Temettü	1
24	Piyasa Etkinliği	4	55	Şehir Endeksi	1
25	Finansal Gelişmişlik	4	56	Risk Yönetimi	1
26	Muhasebede Etik	3	57	Risk İştahı	1
27	İç Denetim	3	58	Finansal Katılım	1
28	Yönetim Muhasebesi	3	59	Finansal Bilgi	1
29	Finansal Tablolarda Kalite	3	60	Konkordato	1

30	Çevre Muhasebesi	3	61	Varlık Fiyatlama	1
31	Katılım Bankacılığı	3	62	Zıtlık Stratejisi	1

Tablo 9'a göre anahtar kelimelerde en sık kullanılan anahtar kelime; 33 defa kullanılan "Performans Değerlendirme" kelimesi ile 32 defa kullanılan "Denetim" ve "Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları" kelimesi olmuştur. Bu kelimeleri ise 30 defa kullanılan "Muhasebe" kelimesi takip etmiştir.

3.2.11. Yazarların Bağlı Olduğu Üniversiteler

Dergide yayımlanmış olan makalelerde yer alan araştırmacıların kurum bilgileri yayımlanmış olan makale sayısına göre tablo 11'de yer almaktadır.

Tablo 11. Yazarların Bağlı Olduğu Üniversitelere Göre Dağılımı

Sıra No	Kurum Adı	Makale Sayısı	Sıra No	Kurum Adı	Makale Sayısı
1	Uludağ Ü.	19	63	Ordu Ü.	2
2	Atatürk Ü.	13	64	Muş Alparslan Ü.	2
3	Pamukkale Ü.	12	65	Kilis 7 Aralık Ü.	2
4	Dokuz Eylül Ü.	12	66	Kırşehir Ahi Evran Ü.	2
5	Kütahya Dumlupınar Ü.	11	67	Kırgızistan-Türkiye Manas Ü.	2
6	Kırıkkale Ü.	10	68	Kayseri Ü.	2
7	Süleyman Demirel Ü.	9	69	İzmir Bakırçay Ü.	2
8	Marmara Ü.	9	70	İstanbul Ticaret Ü.	2
9	Manisa Celal Bayar Ü.	9	71	İstanbul Esenyurt Ü.	2
10	Çanakkale Onsekiz Mart Ü.	9	72	İstanbul Bilgi Ü.	2
11	Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü.	9	73	İnönü Ü.	2
12	Sivas Cumhuriyet Ü.	8	74	İğdir Ü.	2
13	Erzincan Binali Yıldırım Ü.	8	75	Giresun Ü.	2
14	Ankara Hacı Bayram Veli Ü.	8	76	Dicle Ü.	2
15	Anadolu Ü.	8	77	Çankırı Ü.	2
16	Trakya Ü.	7	78	Clarion Ü.	2
17	Uşak Ü.	6	79	Bülent Ecevit Ü.	2
18	Sakarya Ü.	6	80	Bozok Ü.	2
19	Muğla Sıtkı Koçman Ü.	6	81	Bolu Abant İzzet Baysal Ü.	2
20	Mersin Ü.	6	82	Bayburt Ü.	2
21	Hitit Ü.	6	83	Artvin Çoruh Ü.	2
22	Gaziosmanpaşa Ü.	6	84	Altınbaş Ü.	2
23	Gaziantep Ü.	6	85	Aksaray Ü.	2
24	Eskişehir Osmangazi Ü.	6	86	Akdeniz Ü.	2
25	Erciyes Ü.	6	87	Ahi Ervan Ü.	2
26	Düzce Ü.	6	88	Adıyaman Ü.	2
27	Selçuk Ü.	5	89	Yozgat Bozok Ü.	1
28	Milli Savunma Ü.	5	90	Yıldırım Beyazıt Ü.	1
29	Kafkas Ü.	5	91	Yeditepe Ü.	1
30	Bilecik Şeyh Edebali Ü.	5	92	Tekirdağ Namık Kemal Ü.	1
31	Başkent Ü.	5	93	Sağlık bilimleri Ü.	1
32	Bandırma Onyediy Eylül Ü.	5	94	Okan Ü.	1
33	Yalova Ü.	4	95	Niğde Ü.	1
34	Şırnak Ü.	4	96	Niğde Ömer Halisdemir Ü.	1
35	Kocaeli Ü.	4	97	Mısır Bilim ve Teknoloji Ü.	1
36	Karabük Ü.	4	98	Maltepe Ü.	1
37	Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü.	4	99	Koç Ü.	1
38	İstanbul Ü.	4	100	Kıbrıs Sosyal Bilimler Ü.	1
39	İstanbul Arel Ü.	4	101	Kastamonu Ü.	1
40	Gümüşhane Ü.	4	102	Karatina Ü. (Kenya)	1
41	Çankırı Karatekin Ü.	4	103	Karadeniz Teknik Ü.	1
42	Balıkesir Ü.	4	104	İzmir Katip Çelebi Ü.	1

43	Ardahan Ü.	4	105	İzmir Ekonomi Ü.	1	
44	Yıldız Teknik Ü.	3	106	İstanbul Teknik Ü.	1	
45	Van Yüzüncü Yıl Ü.	3	107	İstanbul Aydın Ü.	1	
46	Üsküp Ü.	3	108	İskenderun Teknik Ü.	1	
47	Tokat Gaziosmanpaşa Ü.	3	109	Irak-Süleyman Amerikan Ü.	1	
48	Siirt Ü.	3	110	Hatay Mustafa Kemal Ü.	1	
49	Ondokuz Mayıs Ü.	3	111	Galatasaray Ü.	1	
50	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.	3	112	Erzurum Teknik Ü.	1	
51	Necmettin Erbakan Ü.	3	113	Bogaziçi Ü.	1	
52	Hacettepe Ü.	3	114	Bitlis Eren Ü.	1	
53	Gazi Ü.	3	115	Bingöl Ü.	1	
54	Çukurova Ü.	3	116	Beykent Ü.	1	
55	Çankaya Ü.	3	117	Avrasya Ü.	1	
56	Aydın Adnan Menderes Ü.	3	118	Atılım Ü.	1	
57	Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.	3	119	Antalya AKEV Ü.	1	
58	Ağrı İbrahim Çeçen Ü.	3	120	Ankara Ü.	1	
59	Afyon Kocatepe Ü.	3	121	Ankara Sosyal Bilimler Ü.	1	
60	Türk Hava Kurumu Ü.	2	122	Alanya Alaaddin Keykubat Ü.	1	
61	Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü.	2	123	Adana bilim ve teknoloji Ü.	1	
62	Osmaniye Korkut Ata Ü.	2	124	Abant İzzet Baysal Ü.	1	
Sütun Toplam		349	Sütun Toplam		88	
					Genel Toplam	437

Tablo 11'e göre dergide yayımlanmış olan makalelere en çok kurumsal destek Uludağ Üniversitesinden geldiği görülmektedir. Uludağ Üniversitesi yazarları tarafından dergide 2017-2021 yılları arasında 19 makale yayımlanmıştır. Uludağ Üniversitesini sırasıyla 13 makale ile Atatürk Üniversitesi, 12 makale ile Pamukkale Üniversitesi takip etmektedir. Ayrıca dergide yurt dışında yerleşik üniversitelerden de araştırmacılarının yayın yaptığı, sadece üniversitelerin değil Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, TÜRMOB gibi kurum ve kuruluşlarda görev alan yazarların da yer aldığı görülmektedir.

4. SONUÇ

Bu çalışma ile Muhasebe ve Finansman dergisinde 2017-2021 yılları arasında beş yıllık sürede yayımlanan makaleler bibliyometrik açıdan incelenmiştir. İncelenen dönem içerisinde dergide; 3'ü özel 20'si normal olmak üzere 23 sayı ve bu sayılar içerisinde yayımlanan 358 makale yer almıştır. Bu makaleler toplam 665 yazar tarafından yazılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; yayımlanan sayılar içerisinde herhangi bir sayıda en az 11 en çok 40 makalenin yer aldığı, yıllar itibariyle değerlendirildiğinde en çok makalenin 2019 yılında yayımlandığı, dergide yayımlanan makalelerin %66 oranında 11-21 sayfa aralığında bir sayfa sayısına sahip olduğu, yayımlanan makalelerin %92 oranında araştırma makalesi olduğu, dergide yer alan makalelerin %79'unun Türkçe dilinde yazılan makaleler olduğu, dergide araştırmacılar tarafından en çok çalışılan konunun %43,6 finans ikinci sırada ise %12 oranında TMS/TFRS/BDS konusunda çalışılmış olduğu, dergide yayımlanan makalelerde kullanılan kaynakların %55 oranında yabancı kaynak olduğu, makale başına ortalama 30 adet kaynak kullanıldığı, yayımlanan makalelerde en çok yayın yapan araştırmacıların %22,2 ile Dr. Öğr. Üyesi unvanına sahip yazarların olduğu, yazarların %37,5'inin kadın olduğu, en çok kullanılan anahtar kelimelerin "Performans Değerlendirme", "Denetim" ve "Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları" kelimeleri olduğu, dergide en çok yayın yapan kurumun Uludağ Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bu araştırmanın; Muhasebe ve Finansman dergisi düzenli okuyucularına ve muhasebe finans alanındaki araştırmacılarına dergi ve yayımlanan makaleler hakkında bir

genel bakış açısı oluşturduğu, dergide yayımlanan makalelerin daha çok hangi konularda kabul gördüğü ve araştırmacıların hangi konuları tercih ettiği gibi hususlarda yeni araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Akgün, M. & Karataş, B. (2017). Muhasebe ve denetime bakış dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi (2000-2016), *Muhasebe ve Denetime Bakış*, 17(52), 19-34.

Apak, S., Erol, M. & Öztürk, S. (2016). Muhasebe ve finans tarihi araştırmaları dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. *Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi* Temmuz 2016 (11), 111-124

Demirel Arıcı, N., Aktaş, R. & Kargın, S., (2016). Muhasebe alanında yapılan çalışmaların araştırma yöntemleri açısından analizi: Türkiye örneği (2011-2015). *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 18(4), 919-943.

Ceylan, E., (2021). Muhasebe alanında yayımlanan seçilmiş beş dergide 2016-2020 yılları arasında denetim konusunda yayımlanmış makalelerin bibliyometrik analizi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, Sayı 91: 57-80

Cengiz, S., (2021). Mali çözüm dergisinde yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları ile ilgili makalelerin içerik analizi (2004-2020). *Mali Çözüm Dergisi*, 31 (166), 117-141

Denktaş Şakar, G. & Cerit, A. G., (2013). Uluslararası alan indekslerinde Türkiye pazarlama yazını: bibliyometrik analizler ve nitel bir araştırma. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 27(4), 37-62.

Dinç, Y. & Cengiz, S., (2019). Mali çözüm dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi, *Mali Çözüm Dergisi*, 29(155), 33-54

Depren, Ö., Kartal, M. T., & Kılıç Depren, S., (2018). Borsalarda oynaklık üzerine yayınlanmış akademik çalışmaların bibliyometrik analizi. *Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi*, 2(6), 1-15

Kılıç, İ. & Önal, S., (2022). Muhasebe Bilim Dünyası Dergisinde Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Açısından İncelenmesi. *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies*. C(S): 8(16). ss:104-116.

Kozak, Nazmi (2000), "Türkiye' de akademik turizm literatürünün gelişim süreci üzerine bir inceleme. *DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 15-55.

Hotamışlı, M. & Erem, I., (2014). Muhasebe ve finansman dergisi'nde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*. Sayı:63, 1-20

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?. *Journal of Documentation*, 25(4), 348-349.

Kıymetli Şen, İ., Hatunoğlu, Z. & Terzi, S., (2017). Muhasebe arařtırmalarında muhasebe eđitiminin yeri ve önemi: muhasebe dergileri üzerine bibliyometrik bir arařtırma. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 19 (1), 247-291

Özbek, C. Y. & Badem, A. C. (2018). Muhasebe ve vergi uygulamaları dergisi'nde yayımlanmış makalelerin bibliyometrik analizi (2008- 2017). *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*. 11(2), 216-247.

Temelli, F. & Karcıođlu, R., (2018). Muhasebe ve vergi uygulamaları dergisinde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi: 2010-2017 Dönemi. *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*, 11 (2), 248-268

Uluç, S. M. (2022). Yalın Muhasebe Konusunda Türkiye'de Yapılan Arařtırmalara Yönelik Bir Deđerlendirme. *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies*. C(S): 8(20). ss.20-38

Yeşil, T. & Akyüz, F. (2018). Muhasebe alanındaki ulusal doktora tezlerinin bibliyometrik analizi. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 20(Özel Sayı 2018), 440- 472

Zeren, D. & Kaya, N., (2020). Dijital pazarlama: ulusal yazının bibliyometrik analizi. *Çađ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(1), 35-52.

<https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/> E.T. 28/01/2022

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/aim-and-scope> E.T. 28/01/2022

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/aim-and-scope> E.T. 14/02/2022

<https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/turk-universitelerindeki-kadin-profesor-orani-avrupa-ortalamasini-gecti.aspx> E.T. 14/02/2022